

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12789121>

UO‘K 373.1

**O‘SMIRLARNI UY VAZIFALARINI MUSTAQIL BAJARISHGA
MAS‘ULLIKNI SHAKLLANTIRISHNI BIRINCHI NAVBATDA
O‘QUVCHILARNI KUN TARTIBINI QAT‘IY BAJARISHGA O‘RGATISH**

Q.B.Djo‘rayev

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent,
HVXTXQTMOHM amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta‘lim
metodikasi kafedrası mudiri

Annotatsiya: ilg‘or o‘qituvchilar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, uy vazifalarini mustaqil bajarishga mas‘ullikni shakllantirishni birinchi navbatda o‘quvchilarni kun tartibini qat‘iy bajarishga o‘rgatish.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, o‘smir, omil, do‘stlik.

УДК 373,1

**ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРИУЧЕНИЕ
УЧЕНИКОВ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

Джураев К.Б.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладных наук и методики внешкольного образования NVHXTXQTMOHM

Аннотация: воспитательная работа укрепляет дисциплину учащихся, меняет их отношение к учебе, формирует долг, волю, творческое отношение к работе и другие ценные качества.

Ключевые слова: самосознание, самоуправление, отрочество, фактор, дружба.

UDC 373.1

**THE EDUCATOR'S SELF-IMPROVEMENT IS THE KEY TO
EDUCATIONAL EFFECTIVENESS**

Q.B.Djurayev

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Applied Sciences and Methods of Extracurricular Education NVHXTXQTMOHM

Annotation: *Forming responsibility for independent homework, first of all, teaching students to adhere to the agenda.*

Keywords: *self-awareness, self-management, adolescence, factor, friendship.*

Ilg'or o'qituvchilar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, uy vazifalarini mustaqil bajarishga mas'ullikni shakllantirishni birinchi navbatda o'quvchilarni kun tartibini qat'iy bajarishga o'rgatishdan boshlash kerak. Bu ishni darslarda o'quvchilarni har qanday topshiriqni mustaqil bajarish va vaqtni qadrlashga o'rgatishdan boshlash maqsadga muvofiqdir. (1-jadvalga qarang.)

Masalan, Namangan tumanidagi 21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi sinf rahbari o'quvchilarga darslik va qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash, darsda javob berish rejasini tuzish, o'qilganlar ichidan asosiylarini ajrata bilishni o'rgatishga intilishdi. Darslarga tayyorlanish jarayonida o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini singdirishga alohida e'tibor berildi. Parallel tarzda o'quvchilarga, birinchi navbatda o'quv faoliyatiga qo'yiladigan yagona talablar tizimi belgilab olindi. Biroq ta'sirning faqat tashkiliy shakllari (turli rag'bat, jazo, tez-tez eslatish va nasihatlar) o'quvchilarning uy vazifalarini bajarish faoliyatini unchalik yaxshilay olmadi. Shuning uchun e'tibor o'quvchilarning dars jarayonidagi mustaqil faoliyati, ularning chalg'imag'ishlariga qaratildi. Dars va uy vazifasini bajarish jarayonida boshqa ishlarga qancha vaqt yo'qotilishini hisoblab ko'rishga qaror qilindi. Asosiy ishdan chalg'ish o'quvchini intizomsizlikka boshlash deb tushuniladi. Ma'lum bo'lishicha, boshqa ishlarga sarflanadigan vaqt dars jarayonining anchagina qismini tashkil qilar ekan.

Bu tadbir o'quvchilarni o'qish, dars rejimi ustida bosh qotirib ko'rishga majbur qildi. Ular asta-sekinlik bilan vaqtning qadrini anglab yeta boshlashdi, dars materiallarini sinchiklab o'rganadigan bo'lishdi, o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatdagi mas'ullik kuchaydi.

Tushuncha, tasavvur, dunyoqarashlari o'zining mazmun-mohiyati bilan o'qish va ahloq mazmuniga singib ketmas ekan, tegishli axloq va faoliyatga zamin bo'lolmaydi, o'qituvchilar, ota-onalar oldidagi mas'ullikni jamiyat oldidagi burch, shaxsiy or-nomus darajasiga ko'tara olmaydi.

O'zlikni anglash va o'z-o'zini boshqarishga o'rgatishga o'smir yoshdagi o'quvchilarni odatlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki odatlar shakllanmasa,

o‘smir o‘zligi, o‘zining hatti-harakatini baholay olmaydi. Jamiyat tomonidan talab qilinadigan ahloq odat tusiga kirib qolishi uchun ma’naviy axloqi, butun bir odatlar majmuini shakllantirish lozim.

O‘quvchining uy vazifalarini bajarishdagi ish jadvali

1-jadval

Ish bosqichlari	O‘zingni nazorat qil		O‘zingga eslatib tur.
I. vazifani bajarishga kirishaman	1. qaysi darslarni bajarish kerak? qanday qilib yaxshi, tez va samarali bajarish mumkin. (hayolan reja tuzish)?		kundalikdagi yozuvlarni ko‘r. Zarur darslik va qo‘llanmalarni ol, ish joyini tartibga sol. Darslarni bajarish ketma-ketligini belgila. Har bir darsga darsni bo‘lib chiq.
II.Uy vazifasini bajarayapman.	Boshlanishi da	Nima berilgan?nima qilish kerak? O‘qituvchining tushuntirganlaridan nima esimda?	Vazifani talabi qanday? Ishni bajarish uchun o‘qituvchi bergan tushuntirish va maslahatlar.
	Bajarish jarayonida.	Talab qilingan narsani qilayapmanmi? qanday ishlayapman, shunday ishlash kerakmi? Ajratilgan vaqtda bajarib bo‘lamanmi?	Alaxsima o‘z harajatlarini kuzat. Vaqtdan chiqib ketmaslikka harakat qil.
	Bajarib bo‘lishgach.	Yana nima bajarilmadi? O‘z ishing natijalariga baho ber qancha vaqt tejaldi.	Tekshirib ko‘r: hammasi bajarildimi? To‘g‘ri bajarilganmi? O‘z-o‘zini tekshirish va solishtirib ko‘rish.

Ma’naviy ongga mos keluvchi axloq me’yorlarining hosil bo‘lishi murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, turli omillar - maktab, oila, jamiyat hayotining o‘zaro hamkorligida amalga oshadi. Ta’kidlash joizki, shakllanib kelayotgan shaxsning axloqiga nisbatan oila, maktab, atrof-muhit, hayotiy faoliyat sohasi rivojlanish sharti bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zlikni anglash va o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini hosil qilish bir maromda davom etadigan jarayon emas. Bu jarayon yangi murakkab hodisa sifatida bosqichma-bosqich kechadi.

Odatlar ko‘p jihatdan shaxsning yo‘nalishi, faollik darajasi o‘quvchilar axloqini belgilaydi va shu barobarida ularning atrof-muhit, tengdoshlari, kattalar, o‘z burchlariga munosabatlarini ifodalaydi.

Odatlar shaxs ma‘naviy qiyofasining ajralmas qismidir. Ko‘nikmalar va ma‘naviy axloqiy odatlarning shakllanishida tajribaning o‘rni beqiyos. Axloqiy tarbiyalash hamisha harakatlarning muayyan usullari va me‘yorlari, muolajalari va tartiblash qoidalariga o‘rgatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar/ References

1. Munavvarov A.K. Педагогические условия повышения эффективности семейного воспитания. «Фан», -Т.: 1989 . -110 с.
2. Munavvarov A.Q. Oila pedagogikasi. -Т.: «O‘qituvchi», 1994. -100-101 bet.
3. Hasanov T.X . Теоритические и методический осново воспитания дисциплинированности и культуру младших школьников в целостном учебно-воспитательном процессе. АДД. -Т.: 1993.
4. Вахрамов Q. O‘smirlarning o‘zligini anglash va o‘z-o‘zini boshqarishga o‘rgatishning pedagogik omillari. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. 2006 yil. Toshkent